

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

SENSORES QUÍMICOS BASEADOS EM NANOCOMPÓSITOS GRAFENO/POLIPIRROL: UM ESTUDO COMPUTACIONAL

Augusto Cisconi Deienno¹

Augusto Batagin-Neto²

DOI:10.5281/zenodo.15033051

¹Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia dos Materiais (POSMAT) – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP - Campus de Bauru), a.deienno@unesp.br

²Departamento de Ciências e Tecnologia – Instituto de Ciências e Engenharia – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP - Campus de Itapeva), a.batagin@unesp.br

Introdução: A nanociência é o estudo das propriedades da matéria em escala nanométrica; em particular, foca nas propriedades únicas e dependentes do tamanho dos materiais em estado sólido. Sensores químicos são dispositivos que permitem a determinação, identificação e quantificação de espécies químicas presentes em fase líquida ou gasosa de uma determinada amostra. Neste trabalho avaliamos, por meio de técnicas de modelagem molecular, características eletrônicas e de reatividade de nanocompósitos grafeno/polipirrol visando avaliar a sua potencialidade como sensores químicos. **Objetivo:** Avaliar detalhes acerca da interação polímero + derivados de grafeno, bem como características associadas à capacidade de detecção de analitos por meio de processos de adsorção sobre a superfície destes materiais. **Metodologia:** Foram modeladas as estruturas do grafeno não funcionalizado e modificadas com grupos COOH, ancorantes 2-(1H-pirrol-1-il)etan-1-amina (PETN) e estruturas oligoméricas de PPy. Todas as estruturas foram pré-avaliadas via DFT/B3LYP/6-31G(d), e a estrutura do nanocompósito foi avaliada por métodos semi-empíricos (AM1, PM3, PM6, PM7, RM1). Estudos de reatividade local via cálculo de Índices de Fukui Condensados aos Átomos (IFCA) foram realizados para todas as estruturas, construindo um mapa RGB para melhor visualização da posição de sítios de alta reatividade. O estudo de adsorção foi realizado com o gás SO₂ para o nanocompósito obtido investigando alterações eletrônicas induzidas pelo analito. **Resultados:** Os mapas indicam a dominância da reatividade local do Gr com relação a agentes externos nucleofílicos, enquanto que alta reatividade sobre os sistemas oligomerizados é observada com relação a agentes eletrofílicos, tal efeito não é observado nos sistemas modificados com grupos COOH e PETN, onde a reatividade local é centrada apenas sobre a estrutura do Gr. Resultados parciais do estudo de adsorção indicam uma influência apreciável do SO₂ nas propriedades optoeletrônicas do nanocompósito. **Conclusão:** A baixa reatividade dos grupos PETN demonstraram que o processo de polimerização autoinduzido dos sistemas adsorvidos deve envolver etapas intermediárias. Agentes nucleofílicos tendem a interagir com a estrutura do Gr do nanocompósito, enquanto que eletrófilos tendem a interagir com as cadeias poliméricas. O estudo de adsorção ainda está em andamento, contudo dados preliminares indicam alta potencialidade de detecção do SO₂.

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

Palavras-chave: Cálculos de Estrutura Eletrônica; Estudo de Adsorção; Índices de Fukui; Nanociência; Sensores Químicos.

Agradecimentos

Agradecimentos ao CNPq (Proc. 310390/2021-4) e ao FINEP (Ref. 0122/2).